

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

ВАЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

Очилов Абубакр Шералиевич

*Студент 1-курса Педиатрического факультета Самаркандского
государственного медицинского университета*

Айтмуратова Перхан Генжебаевна

*Ассистент кафедры Языков Самаркандского государственного
медицинского университета*

Аннотация. В статье речь идёт о новых пониманиях роли, значения и доли самостоятельной работы обучающихся в компетентностной модели образования, аргументируется необходимость пересмотра подходов к пониманию задач самостоятельной работы. В статье говорится о роли самостоятельной работы студентов в образовательном процессе. В статье указывают на значимость самостоятельной работы студентов в современной системе высшего образования. Наиболее перспективными компетенциями в структуре образовательных целей авторы выделяют три компетенции, которые имеют непосредственное отношение к самостоятельной работе:

способность к самообразованию, способность работать самостоятельно, способность планировать и распределять свое время.

Annotation. The article deals with new understandings of the role, meaning and share of independent work of students in the competency-based model of education, and argues for the need to revise approaches to understanding the tasks of independent work. The article talks about the role of students'

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

independent work in the educational process. The article points out the importance of independent work of students in the modern system of higher education. The authors identify three competencies that are directly related to independent work as the most promising competencies in the structure of educational goals: the ability to self-educate, the ability to work independently, the ability to plan and manage your time.

Ключевые слова: компетенции, учебный процесс, аудиторная, внеаудиторная.

познавательная деятельность, формы самостоятельной работы, контроль самостоятельной работы, образовательный процесс, рейтинговая система контроля, технология развития критического мышления

Key words: competencies, educational process, classroom, extracurricular, cognitive activity, forms of independent work, control of independent work, educational process, rating control system, technology for the development of critical thinking

Введение. Самостоятельная работа предполагает, что студент выполняет различного рода задания, включающие в себя программный материал, который не освещался во время аудиторных занятий. Данный вид деятельности способствует развитию и активизации творческой деятельности студентов и может рассматриваться в качестве главного резерва повышения качества подготовки специалистов.

Актуальность проблемы овладения студентами методами самостоятельной познавательной деятельности обусловлена тем, что в период обучения в вузе закладываются основы профессионализма, формируются умения самостоятельной профессиональной деятельности. В этой связи

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

особенно важно, чтобы студенты, овладевая знаниями и способами поиска информации, осознавали, что самостоятельная работа призвана завершать задачи всех других видов учебной работы, ибо никакие знания, не ставшие объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием личности.

Подготовка человека, способного к самосовершенствованию и самовоспитанию в течение всей жизни, — важная задача образования. Но сегодня мы видим, что не каждый студент умеет самостоятельно работать. Перед преподавателем стоит колоссальная задача - научить студента учиться, создать для него условия, способствующие развитию его познавательной деятельности. Под самостоятельной учебной деятельностью обычно понимают любую организованную преподавателем активную деятельность студентов, направленную на выполнение поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизация. Как дидактическое явление самостоятельная деятельность представляет собой, с одной стороны, учебное задание, то есть то, что должен выполнить студент, объект его деятельности, с другой - форму проявления соответствующей деятельности: памяти, мышления, творческого воображения при выполнении студентом учебного задания; в конечном счете, это приводит студента либо к получению нового, ранее неизвестного ему знания, либо к углублению и расширению сферы действия уже полученных знаний.

Самостоятельная работа студентов имеет серьезные недостатки. Во-первых, это неумение студентов организовать свою самостоятельную работу. Отсутствие навыков планирования, самоорганизации и самоконтроля приводит к тому, что творческие работы студенты выполняют в самый

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

последний момент на весьма низком уровне, зачастую пользуясь плодами трудов более успешных однокурсников, возможно, родителей, компилируя известные учебники, «решебники», монографии, статьи или даже скачивая аналогичные работы сомнительного качества из Интернета. Во-вторых, отсутствие у студентов элементарных навыков работы с книгой, справочной литературой, неумение выделять главное и второстепенное, проводить сравнительный анализ, обобщать, сводить в таблицы теоретический материал, делать выводы и пр.

Самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и методы, система отслеживания результатов являются одним из наиболее слабых мест в практике вузовского образования и одной из наименее исследованных проблем педагогической теории.

И.В. Попова склонна рассматривать самостоятельную работу студента как особую форму обучения по заданию преподавателя, «выполнение которой требует творческого подхода и умения получать знания самостоятельно», а Э.В. Губернаторова - как важнейшую форму организации учебного процесса в медвузе, которая выполняется без непосредственного участия, но под общим руководством педагога. При выполнении самостоятельной работы проявляются такие необходимые современному специалисту личностные качества, как активность, инициативность, ответственность за ход и результаты деятельности, а также формируются навыки самоорганизации и самоконтроля.

Заключение. Внедряемая в настоящее время независимая оценка качества подготовки специалистов с участием работодателей направлена на определение сформированности у выпускников профессиональных компетенций. Однако, с точки зрения работодателя, кроме сугубо

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

профессиональных компетенций, которые характеризуют квалификацию выпускника вуза, специалисту необходимы такие качества, как проявление устойчивого интереса к своей профессии, принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях, применение в своей профессиональной деятельности информационно-коммуникационных технологий, способность к работе в коллективе, умение учиться, профессионально реализоваться. Опрос был проведен для обеспечения практической реализации самостоятельной работы и оценивался по пятибалльной шкале. Одной из составных частей опроса было проведение социологического исследования, направленного на определение значимости различных компетенций в структуре образовательных целей, три компетенции имеют непосредственное отношение к самостоятельной работе.

Использованные литературы:

1. Yorova, S., Aytmuratova, P., Esanova, M., & Normurodova, S. (2023). Phraseological Units In The Medical Field Of English And Uzbek Cultures. *Development and innovations in science*, 2(2), 10-13.
2. Genjebayevna, A. P., & Mallayevna, N. S. (2023). Tibbiyotda Klinik Terminlarning Roli. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(11), 416-419.
3. Genjebayevna, A. P., & Equebal, A. (2023). NOUNS IS THE 3RD DECLENSION. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 1(7), 101-106.
4. Ahmadjonovna, R. S., Genjibaevna, A. P., Saydullaevna, N. N., Atakulovna, R. N., & Sadulayevna, I. D. (2021). The Teacher's Role in the Effective

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

- Organization of the Lesson Process in Foreign Language. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 3072-3078.
5. Genjebayevna, A. P., & Selvam, P. (2023, November). NOUN OF THE 3d DECLENSION (FEMININE GENDER). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 5, pp. 215-218).
 6. Sarvinoz, Y., & Perkhan, A. (2023). USE OF LATIN TERMS AND TERMINOELEMENTS. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 153-155.
 7. Sevinch, M., & Perkhan, A. (2023). THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN MEDICINE. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 166-169.
 8. Genjebaevna, A. P., & Baraiya, B. (2024). SOME COMMENTS ON THE LATIN NAMING OF CHEMICAL TERMS, OXIDES AND ACIDS IN MEDICINE. *Journal of Universal Science Research*, 2(1), 411-418.
 9. Ziyoda, B., & Perkhan, A. (2023). THE WAY IS IMPOSSIBLE IN MEDICINE WITHOUT THE LATIN LANGUAGE. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 132-135.
 10. Genzhebaevna, A. P., & Baxadirovna, E. M. (2023). THE ROLE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN MEDICAL UNIVERSITY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(11), 49-52.*
 11. Sohiba, N., & Perkhan, A. (2023). THE ROLE OF LATIN TERMS IN MEDICINE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &*

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

*INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor:
8.036, 12(10), 1-3.*

12. Aitmuratova, P., Yorova, S., & Esanova, M. (2023). The role of foreign languages in our life. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(4), 161-164.
13. Esanova, M. (2023). THE IMPORTANCE OF METHODOLOGY IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(4), 94-99.
14. Dilmurod, B., & Maftuna, E. UDC: 372.881. 111.1: 37.01: 007 NEW WAYS OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. AKHMEDOVA MEHRINIGOR BAHODIROVNA//METHODOLOGY AND METHODS OF LINGUOMA'NAVIYATSHUNOSLIC AS A SUBJECT, 38, 20.
15. Sarvinoz, Y., & Perkhon, A. (2023). USE OF LATIN TERMS AND TERMINOELEMENTS. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 153-155.
16. Bakhodirovna, E. M. (2023). THE CRUCIAL ROLE OF LANGUAGE PROFICIENCY IN THE ADVANCED YEARS OF MEDICAL EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(5), 402-404.
17. Bakhodirovna, E. M., & Amina, S. (2023, November). DEGREES OF ADJECTIVES. GRAMMAR CATEGORIES. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 5, pp. 230-233).